

Dr. Mustafa Dilmen

<https://orcid.org/0000-0003-2644-7559>

INFRATECH Mühendislik Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Arnavutköy - İstanbul / TÜRKİYE

Yeni Girişimler için Kitlesele Fonlamanın Değerlemesi: Avantajları ve Dezavantajları

Evaluating Crowdfunding for New Ventures: Advantages and Disadvantages

ÖZET

Bu çalışmanın amacı piyasaya yeni giren girişimciler için kitlesele fonlamanın yararlarının ve sakıncalarının incelenmesidir. Bu kapsamda çalışmanın yazımında “yarı yapılandırılmış niteliksel tümenden-gelim yöntemi” izlenerek, içerik açısından konu ile ilgili kaynaklar olan makaleler, araştırmalar, tezler, kitaplar ve yazılı eserlerden yararlanılmıştır. Günümüzde kitlesele fonlama oldukça hızlı bir şekilde büyümekte ve bu büyümenin, yasal düzenlemelerde beklenen değişikliklerin ardından daha da hız kazanması olanaklı görülmektedir. Ancak bu yöntemin henüz çok yaygın olmaması, girişimcileri gözünden böyle bir fırsatın kaçmasına veya yeterince yararlanılmamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla iş piyasasında yeni giren girişimcilerin pazardan payı alabilmeleri ve piyasadaki rekabete karşı koyabilmeleri için ihtiyaç duyacakları finansmanın uygun şartlarda temin edilmesini gerekmektedir. Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde kitlesele fonlar konusunda bilimsel eserlerin yazılması alana önemli katılar sunabilmektedir. Dolayısıyla bu kapsamda yapılan bu çalışmada, içerik taramaları, konuyla ilgili araştırma sonuçları dikkate alınmış ve yeni girişimcilerin kitlesele fonlama sisteminden yararlanarak, daha uygun şartlarda kendi temin etkileri, yatırımlarına daha rahat yapabildikleri ve işletme sermayesi konusunda daha ekonomik kaynaklara ulaştıkları gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın, uygulamada yapılması gereken iyileştirmelere ve akademik araştırmalara önemli bir kaynak oluşturacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Girişimler, Fonlama Platformları, Kitlesele fonlama, Verimli Yatırım

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the advantages and disadvantages of crowdfunding for entrepreneurs who are new to the market. In this context, the study was written using a ‘semi-structured qualitative inductive method,’ drawing on articles, research, theses, books, and written works that are relevant to the subject in terms of content. Crowdfunding is currently growing at a rapid pace, and it is anticipated that this growth will accelerate further following anticipated changes in legal regulations. However, the fact that this method is not yet widely used may cause entrepreneurs to miss out on such an opportunity or fail to take full advantage of it. Therefore, it is necessary to ensure that new entrepreneurs entering the job market can obtain the financing they need under appropriate conditions in order to secure a share of the market and compete in the market. Within the framework of university-industry cooperation, scientific works on crowdfunding can make significant contributions to the field. Therefore, in this study conducted within this scope, content scans and research results related to the subject were taken into consideration, and it was observed that new entrepreneurs were able to obtain credit on more favourable terms, make investments more comfortably, and access more economical resources for working capital by taking advantage of the crowdfunding system. It is anticipated that this study will serve as an important resource for improvements that need to be made in practice and for academic research.

Keywords: New Startups, Funding Platforms, Crowdfunding, Efficient Investment.

1. GİRİŞ

Bu çalışmanın konusu, piyasaya yeni giren girişimcilerin kitlesele fonlama araçlarından yararlanmalarının yapacakları faaliyetlere olan etkilerini içermektedir. Bu bağlamda çalışmanın problem cümlesi; kitlesele fonlama, piyasaya yeni giren girişimcilerin performansını etkiler mi? şeklinde belirlenmiştir. Çalışmanın kavramsal içeriği kapsamında *kitlesele fonlama*, bir girişimcinin projesinin bir grup insan tarafından internet üzerinden, çevrimiçi kanallardan yapılan küçük ödemelerle finanse edildiği alternatif finansman yöntemidir. Kitlesele fonlama, günümüzdeki girişimcilerin yararlanabileceği bir finansman seçeneği şeklinde tanınmakta ve gelişim beklemektedir. Bu modern araç, esasen girişimciler adına bir fon sağlama yöntemi olarak görülse de, fon verenler için yalnızca borç verme imkanının ötesinde, gerçek bir yatırıma ortaklık etme fırsatı sunarak farklılaşmaktadır. Bilhassa Amerika ve Avrupa’da hızla gelişen bu yöntem, ülkemizde ancak Aralık 2017’de yasal hale gelmiştir. Kitlesele fonlama, fona gereksinim duyan girişimciler tarafından Kitlesele fonlama platformlarına başvurarak fon temin etmeleriyle başlamaktadır. Proje sahipleri, ilgili internet platformları aracılığıyla açık çağrılarla potansiyel yatırımcılara projelerini sunarlar. Bu süreç, yatırımcıların desteklemek istedikleri projeleri finanse etmeleriyle sona ermektedir. kitlesele fonlama, toplumun her kesiminin kolayca

erişebileceği bir finansal araç olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’de bu yöntemin hızlı bir şekilde gelişmesi beklenmektedir; ancak sistemin yaygınlaşması için yapılması gereken alt yapı çalışmaları ve alınması gereken önlemler bulunmaktadır (Çonkar ve Canbaz, 2018: 119).

Kitlesel fonlamanın finansal olarak ortaya çıkışı ve hızlı gelişimi birçok faktörden etkilenecek gerçekleşmiştir. Bu faktörlerin en önemlilerinden birisi, piyasalardan borç alamayan girişimcilerin, başlangıç sürecindeki fikir sahiplerinin ve kredi geri dönüşü konusunda güven kaybı yaşayan kuruluşların, kitlelerin gücünden yararlanmak amacıyla bu yöntemi kullanma çabalarıdır. Kitlesel fonlama, kitlelerin gücünü temsil eden bir kavram olarak yeni finansman aracı gibi görünse de, aslında uzun bir geçmişe sahip, adı konulmamış bir yöntemdir. Sermaye eksikliği çeken bireylerin yanında, sistemin işleyişini gören birçok girişimci, yüksek faiz oranlarından kaçınmak için bu yöntemle bazen faizsiz, bazen de düşük faiz oranlarıyla kitlesel fonlama ile sermaye sağlamaya başlamışlardır (Scanlon ve Drummond, 2016: 24).

Girişimcilerin hedeflerini bir iş planı şeklinde detaylandırması ve belirli şartlar altında finansman talep etmesi kitlesel fonlama kapsamında, özellikle başta internet olmak üzere sosyal ağlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.. Geniş anlamda kitlesel fonlama bağış, ön satış veya ön sipariş, ödül ya da sponsorluk, borç verme ve hisse senedi şeklinde olmaktadır (Forbes ve Schaefer, 2017: 398). Kitlesel fonlama, sermaye elde etmek için internet üzerinden kullanılan modern bir yöntemdir. Şahıslardan küçük miktarlarda para toplayarak girişimciler için cazip bir seçenek sunmaktadır. Bu yöntem, yalnızca sınırlı finansman imkanlarına sahip küçük işletmelerin sermaye artırımına olanak tanımakla kalmamakta, aynı zamanda fikirlerin analiz edilmesi için bir araç işlevi görmektedir. Bireyler, küçük yatırımlar yaparak inandıkları projelere destek olma fırsatına sahip olmaktadır (Lynn, 2012: 42).

Piyasaya yeni giren girişimcilerin kitlesel fonlama araçlarından yararlanmalarını artıracak bilimsel araştırmaların yapılması, yapılan araştırmaların sonuçlarının önerilerinin paylaşılması; girişimcilere, konuyla ilgili araştırmacılara, topluma ve ülkenin kalkınmasına önemli katkı sağlayabileceği düşünülmüştür.

2. KİTLESEL FONLAMAMANIN TÜRLERİ

Kitlesel fonlamanın bir yasal çerçeveye oturtulması, risklerin azaltılması, güven sağlanması ve piyasaların gelişimi açısından önemlidir. Türkiye’de 2011’de başlayan kitlesel fonlama süreci, 2017’de ilk yasal düzenleme ve 2019’da ikinci düzenleme ile pay bazlı kitlesel fonlamayı da kapsayacak şekilde ilerlemiştir. Bu gelişme, girişimcilerin belirli projeler için sınırlı fon toplama imkanı sunan ödül bazlı kitlesel fonlamanın yanı sıra, kitlelere pay satarak daha büyük finansman sağlamlarına olanak tanımaktadır. Melek yatırımcı veya girişim sermayesi kaynağı bulamayan yatırımcılar, pay karşılığında insanlardan para talep etmektedir. Küçük girişimciler de, melek yatırımcılar gibi, umut vaat eden projelere ortak olma fırsatı bulmaktadırlar. Kitlesel fonlamanın gelişiminde yasal çerçeve, internet ve sosyal medya kullanılmasının yaygınlığı gibi faktörler önemli rol oynarken, girişimcilik kültürü de önemli bir etken haline gelmiştir. Kitlesel fonlama, yeni girişimcilerin ortaya çıkmasını ve desteklenmesini kolaylaştırarak girişimcilik ve onun finansmanı açısından önemli bir pazar oluşturmaktadır (Anbar, 2020: 251). Kitlesel fonlama dört ana kategoriye ayrılabilir. Bunlar; bağış temelli, borç verme temelli, ödül temelli ve öz sermaye temelli yapılardır (Mollick, 2014: 2). Zengin vd.’ne (2017: 22) göre kitle fonlaması, özellikle gelişmiş ülkelerde modern bir yatırım ve finansman modeli olmuştur. Bu model, birçok yatırımcının tek bir projeye mali destek vermesini sağlamıştır. Günümüzde, bu yöntem ABD ve Avrupa Birliği’nde yaygın olarak kullanılmakta olup, işletmelere yeni finansman imkânları sunmuşlardır. Ayrıca, kitle fonlaması aracı sayesinde birikim sahipleri de paralarını değerlendirmek için yeni fırsatlarla karşı karşıyadır.

2.1. Bağış Temelli Kitlesel Platformlar

Doğal afetler, savaş sonrası yeniden düzen kurma, kıtlık veya hastalıkla mücadele gibi hususlarda çeşitli kaynaklardan yardım toplanmaktadır. Benzer şekilde, bireylerin projelerini internet üzerinden duyurmasının ardından, diğer kişilerden gelen bağışlar kitlesel fonlama organizasyonları vasıtasıyla toplanmakta ve bu bağışlar proje sahibine ulaştırılmaktadır (Karaarslan ve Altuntaş, 2015: 490). Bu sistemde bağış yapan kişiler, başkalarına yardım etmenin yanı sıra, yalnızca projeye destek vermenin getirdiği mutluluğu yaşayarak sosyal ve kişisel motivasyon da elde etmektedirler. Ancak, bu sistem Türkiye’de yasal engellemeler nedeniyle önemli sorunlarla karşılaşmaktadır. Mevcut mevzuat, yalnızca kamu faydasına hizmet eden gerçek kişiler, dernekler, spor kulüpleri, vakıflar ve basın kuruluşlarının yardım toplamalarına izin vermekte; buna karşın, diğer tüzel kişilikler, internet platformları ve girişimci şahısların bağış toplamaları da yasal düzenlemelere tabiidir (Atsan ve Erdoğan, 2015: 302).

Bağış temelli kitlesel fonlamada, fon vericilerin amacı yalnızca projeyi desteklemek ve topluma fayda sağlamaktır; bu nedenle, karşılığında herhangi bir kazanç beklenmemektedir. Fon sağlayıcılar çoğunlukla bir sanatsal etkinliğin gerçekleştirilmesi için bağışta bulunurlar. Bağış temelli kitlesel fonlama, girişimciler finansman sağlamak yerine hayır amaçlı veya sosyal projelerin desteklenmesi için kullanılmaktadır. Bu çeşit kitle fonlama, yardım kampanyaları, sivil toplum kuruluşları, doğal afet yardımları ve toplumsal sorunlar gibi alanlarda kullanılabilir. Bağış yapanlar, fon talep edenlerden bir teşekkür mesajı gibi sembolik geri dönüşler alabilir, ancak maddi bir ödül beklemezler. Bu nedenle, bağış temelli kitlesel fonlamayla ilişkili risk oldukça düşüktür; zira girişimcilerin bir getiri oluşturma zorunluluğu yoktur ve fon sağlayanlar da herhangi bir getiri talep etmemektedirler (Mollick, 2014: 2).

2.2. Ödül Temelli Kitlesel Platformlar

Ödül temelli kitlesel fonlamada, projesine fon sağlamaya çalışan bir girişimci, fonlama fiyatı ve finansman hedef seviyesi ile birlikte projesini tanıtarak çevrimiçi bir platformda kampanya başlatmaktadır. Platformda belirli bir süre sergilendikten sonra, kampanya sırasında toplanan fonlar ilan edilen finansman hedef seviyesini aşması halinde kampanya başarılı olmaktadır. Aksi takdirde, kampanya başarısız olarak toplanan fonlar platform tarafından destekçilere iade edilir. Başarılı bir kampanyada toplanan fonlar, işgücünü işe almak, malzeme satın almak ve nihai ürünü üretmek gibi bir iş kurmak için kullanılmaktadır. Başarılı bir kitlesel fonlama kampanyası, kitlesel fonlama platformlarında girişimciler ve proje destekçileri arasında anında gerçekleşen ticaretin ötesinde başka faydalar da sağlamaktadır. Kitlesel fonlama platformlarındaki müşteriler ön sipariş vererek ve fonlama bedelini online olarak ödeyerek kampanyaya destek olabilirler. Birçok alıcı kitlesel fonlama platformlarında sunulan potansiyel olarak cazip ürünlerden habersizdir; bir üründen ancak perakende piyasasına çıktığında haberdar olurlar. Bu nedenle, başarılı bir kampanya süreci yürüten girişimciler, ön sipariş verilen ürünleri teslim ettikten sonra perakende pazarındaki potansiyel müşterilere de tanıtım yapmaya devam etmelidir (Kumar vd., 2020: 1).

Bu modelde, fon sağlayanlar, ürün veya hizmetin uygun bir şekilde piyasaya verilmesine katkıda bulunma fırsatı bulmaktadırlar. Ancak, girişimcinin vaat ettiği ödülleri sunamaması veya ürünün beklenenden de az başarılı olması halinde, fon sağlayanların para kaybetme riski bulunmaktadır. Bu nedenle, gerek girişimciler gerekse fon sağlayıcılar adına orta seviyede bir risk söz konusudur. En kötü tahminle, bir girişimci herhangi bir sebeple önerilen ürünü üretmezse, fon sağlayıcılar bekledikleri ödülleri alamazlar. Fon sağlayıcılar, belli bir miktarda para bağışladıklarında girişimcinin hizmeti veya ürünü gibi belirli ödüller almaktadırlar. Bu ödüller, genelde girişimcinin ürününe daha önceden sipariş verme, özel bir ürün ya da hizmet edinme veya fon sağlayıcının isminin ürün veya hizmetle irtibatlandırılması gibi seçenekleri içerebilir (Hossain ve Oparaocha, 2017: 6). Ürün fonlama amacı ile yapılan ödül bazı kitlesel fonlama en fazla sanat, müzik, tasarım, sinema, teknoloji ve eğlence kuruluşlarını hedef olan projeler ya da ürünler için kullanılmaktadır (Sakızlı, 2018: 12).

Küresel kriz süreçlerinde ekonomilerin canlanmasına yardımcı olmak için çeşitli projelere destek veren hukuki ve finansal altyapı çalışmaları yapılmış, bu sayede yaratıcı fikirlerin hayata geçirilmesi mümkün olmuştur. Bilhassa ABD ve İngiltere, bunun öncüsü olmuş ve zamanla başka ülkelere de yayılmıştır. Türkiye'de, bağış yoluyla gerçekleştirilen kitlesel fonlama kampanyalarının çok daha fazla yaygınlaşabilmesi için yasal düzenlemelerde toplanan miktarların her açıdan vergiden muaf olması önerilmektedir. Ayrıca, destekçilerin yaptıkları yardımları gider olarak kaydedip matrahtan düşebilmeleri halinde, bu tür kampanyalara kaynak sağlamaya teşvik edileceği düşünülmektedir. Ticari kazanç gayesi gütmeyen ödüle dayanan Kitlesel fonlama uygulamaları için de benzer vergisel teşviklerin getirilmesi uygun görülmektedir. Ödüle dayanan kitlesel fonlama uygulamasında ticari kazanç söz konusu olduğunda vergi düzenlemeleri daha netken, küçük girişimcilerin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması için bazı istisnaların getirilmesi önerilmektedir (Açıkgöz vd., 2020: 75).

Kitlesel fonlama modeli, bir birey veya işletme, projesi için fon toplarken, projenin başarılı olması durumunda önceden belirlenmiş bir ödülü fon sağlayıcılara verme taahhüdü ile piyasaya açılmaktadır. Bu nedenle kitlesel fonlama alanında en yaygın kullanılmakta olan ve en büyük pazar payı olan ödül modellerinde, projeye yardım edenler ticari bir kazanç amacı gütmeyiz; bunun yerine, yaptıkları katkı karşılığında manevi değeri olan bir ödülle onurlandırılırlar. Ödüller, "teşekkür" telefonundan, bir giyecek veya kitap armağanına ya da bir kitabın önsözünde belirli isimlerinin geçmesine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilmektedir. Ön alım bazlı modellerde ise ödül kapsamında kitlesel kaynağa katılan katılımcılara, girişimcinin pazara süreceği ürünü daha ucuz fiyatla veya ücretsiz olarak önceden satın alma imkanı verilmektedir (Atsan ve Erdoğan, 2015: 302).

2.3. Borç Verme Temelli Kitlesele Platformlar

Girişimci perspektifinden bakıldığında, borca verme temelli kitlesele fonlamada dürüst girişimciler, gereksiz yere çaba harcama riski taşımaktadırlar. Çünkü kredileri zamanında geri ödeseler bile, işlerini sürdürebilmek için yeterli fon bulamayabilirler ya da hiç fonları kalmayabilir. Fon sağlayanların, borç verilen kuruluşun borç ödeme performansını ya da faaliyetlerindeki riskleri yeterli şekilde anlamamaları, yatırım kararlarının doğru alınmamasına yol açmaktadır. Bu nedenle, sermaye fonu sağlayıcılara geri ödeme yapılsa bile, başarısız bir girişim olup, girişimcinin veya fon verenlerin temel hedeflerini ve beklentilerini karşılayamayabilir (Kuzulu, 2023: 575).

Borç vermeye dayalı kitlesele fonlamayla ilgili etik tehlikeler oldukça çeşitlidir. Hem girişimciler hem de fon sağlayanlar tarafından genellikle yeterince dikkate alınmayan bir nokta, bir girişimin toplanan kaynakları geri ödmeden önce kavuşması gereken başarı düzeyi ve sermaye üstündeki yüksek faiz oranlarıdır. Borç vermeye dayanan kitlesele fonlama, genelde basit ve anlaşılabilir bir model olarak değerlendirilmektedir. Ancak, bu fonlamada yatırımcıların, faiz getirisiyle beraber ödünç verdikleri parayı tekrar geri alacaklarına dair verilmiş sözlerin yerine getirilememe riski bulunmaktadır; bu durum potansiyel bir etik kaygı yaratmaktadır. İlgili risk genellikle düşük ya da orta düzeyde olup, borç verme şartlarının dikkatlice belirlenmesi, bu riskleri azaltmak için önemlidir. Bu tür fon sağlayıcılar, destekledikleri projeler hakkında sınırlı deneyim ve bilgiye sahip olduklarından, yüksek riskle yatırım yapmaktadırlar (Hossain ve Oparaocha, 2017: 10).

Borçlanma sistemleri, bağımsız bireylerin geleneksel finansal işletmeleri kullanmadan internet üzerinden borç alma ve verme işlemlerini içermektedir. Borç verme işlemi, bir kredi anlaşması çerçevesinde belirli bir faiz oranı ve geri ödeme planı ile gerçekleştirilebileceği gibi, faizsiz ve geri ödemenin yalnızca işletmenin gelir veya kar elde etmesine bağlı olduğu durumlarda da yapılabilmektedir (Zengin vd., 2017: 28). Bu yöntemde sanal zeminde faaliyet gösteren ve ödeme sisteminin düzgün işlemlerini sağlayan platformlar kullanılmaktadır. Hedeflenen fonlama tutarına ulaşıldığında, borç alan kişi, katılımcılara yaptıkları katkı tutarına ilave olarak faiz ödemesi yapmaktadırlar. Bu sistemde girişimciler, hedefledikleri fonlama tutarı için daha önceden belirlenmiş faiz ve vade şartları çerçevesinde, belirli bir zaman içerisinde potansiyel yatırımcılardan borç almayı amaçlamaktadır. Kitlesele fonlamaya dayanan bu yenilikçi borçlanma şekli, geleneksel finansal sistemle karşılaştırıldığında, borç alan taraf için maliyet, borç veren taraf için ise getiri açısından avantajlar sunmaktadır. Bunun temel sebebi, tasarrufların bir finans işletmesi aracılığıyla yatırıma dönüştürülmesinde dosya masrafları, komisyon giderleri ve işletme ücretleri gibi maliyetleri artıran birçok faktörün bulunmasıdır (İşler, 2014: 57).

3. KİTLESELE FONLAMA SÜRECİ

Kitlesele fonlama sürecinin tarafları; yatırımcılar (fon sağlayıcılar), girişimciler ve fonlama platformlarıdır (İzmirli, 2018: 277).

3.1. Kitlesele Fonlama Süreci

Girişimciler bu çevrimiçi platformlardan, yalnızca projelerine veya ürünlerine finansman sağlamak amacıyla değil, aynı zamanda ürünlerini test etmek, tanıtım yapmak, pazarlama faaliyetlerinde bulunmak ve tüketici tercihleri hakkında detaylı bilgi edinmek için de faydalanmaktadırlar. Ayrıca, yatırımcıların profillerini inceleyerek hangi projelere veya ürünlere daha çok destek verdiklerini inceleme imkanı bulmaktadırlar. Yaratıcı ve yenilikçi fikirleri olan girişimciler, internet aracılığıyla kitlelerden fon talep ederler. Diğer bir ifadeyle kitlesele fonlama platformlarını aracılar temsil etmektedir. Bu nedenle, finansal destek arayan girişimciler ile bu projelere yatırım yapan destekçilerden oluşmaktadır. Kitlesele fonlama platformları, proses ve işleyiş açısından farklılıklar gösterebilmektedir. Bazı platformlara internet aracılığıyla form doldurarak katılmak mümkünken, diğerleri için danışmanlarla yapılan toplantılar, söyleşiler ve gerekli belgelerin sunulması sonucunda dahil olunabilmektedir (Atsan ve Erdoğan 2015: 300).

Yatırımcıları ve girişimcileri ve ortak bir ağ üstünde birleştirebilen kitlesele fonlama platformlarının işleyiş biçimi Şekil 1'de gösterilmektedir;

Şekil 1. Kitlese Fonlama Platformlarının İşleyişi

Kaynak: (Atsan ve Erdoğan, 2015: 306).

Şekil 1'de, kitlese fonlama platformlarının işleyiş faaliyeti detaylandırılmıştır. Bu süreç üç aşamadan oluşmuştur. Bunlar: a) Fikirler aşaması, girişimcilerin projelerine ait görseller, metinler, videolar veya çizimler ile birlikte ilgili platformlara başvurmasıyla başlamaktadır. Ayrıca, projenin verimli olabilmesi için gerekli fon miktarı, süresi ve yatırımcılara ve destekçilere sunacakları katkılar karşılığında ne verileceği başvuru sırasında belirlenmelidir. b) değerlendirme aşamasında ise platformlar başvuruyu incelemekte ve danışmanlar projenin yayınlanmaya elverişli olup olmadığına karar vermektedirler. Proje uygun bulunursa, platformda yayınlanarak kampanya başlatılmaktadır. c) Yatırım aşaması, ilgili projeye fon sağlama sürecidir ve yatırımcılar, ilgilendikleri projelere küçük veya büyük miktarlarda fon yatırabilirler. Ödemeler, havale, EFT, Pay Pal ya da kredi kartı gibi yöntemlerle yapılabilmektedir. Eğer proje hedeflenen fon miktarı toplanamazsa, çoğu platform yatırımcılara yatırdıkları parayı iade etmektedir (Onur ve Özdeğirmenci, 2015: 4).

3.2. Girişimciler

Kitlese fonlama, kendine özgü bir çalışma biçimidir ve kullanıcıların dikkat çekebilmesi için belirlenen bazı adımları sırasıyla izlemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda inovatif bir fikre sahip olan ancak yeterli finansman bulamayan bireyler, kitlelere internet platformları aracılığıyla açık çağrıda bulunmaktadır. (Ramos, 2014: 13). Bu kapsamda kitlese fonlama, diğer girişimcilik finansmanı kaynaklarına alternatif olarak uygulanabilir bir kaynak yaratma yöntemi haline gelmiştir. Birçok girişimci IndieGoGo ve Kickstarter gibi ödül tabanlı platformlarda ihtiyaç duydukları fonları toplamayı başarmıştır. Bu tür kitlese fonlama platformlarının bir avantajı girişimcinin ürününün pazar potansiyeli hakkında değerli bir sinyal almasıdır, çünkü kitle iyi tanıtılmış bir ürünü, kitlese fonlama kampanyası sırasında sipariş edebilir. Girişimci, projenin üstlenilmeyeceği asgari bir hedef belirleyerek, pazar potansiyeli eksikliği durumunda kendi risk düzeyini sınırlar. Böylece girişimcinin en azından projenin başlangıç maliyetlerinin büyük bir kısmını karşılaması mümkün olabilir (Bayus, 2013: 18).

Girişimcilik bağlamında, küresel ısınma, iklim değişikliği ve yoksulluk gibi doğal ve insani ekosistemleri tehlikeye atabilecek önemli sürdürülebilirlik sorunlarını kapsayacak şekilde finansal kar ve büyümenin ötesinde değer yaratmaya yönelik artan ve yeni bir ilgi söz konusudur. Bu bağlamda girişimcilik, karmaşık bir girişim yaratma sürecidir ve girişimciler, bir ürün veya hizmet üretmek için bu fırsat keşfi, değerlendirme ve kullanma sürecine katılmaktadır (Cohen ve Winn, 2007: 46). Sürdürülebilir girişimcilik, bireylere, ekonomiye ve topluma yönelik hem ekonomik hem de ekonomik olmayan kazançları kapsayacak şekilde geniş bir perspektiften ele alındığında, doğanın, yaşam destek sistemlerinin ve toplumun korunmasını gözeterek gelecekteki ürünler, süreçler ve hizmetler için algılanan fırsatların peşinden koşmak anlamına gelmektedir. Uygulamada, sürdürülebilir girişimciler, gelecek nesillerin refahını engellemeden mevcut ihtiyaçları geliştirmeyi amaçlayarak sosyal, çevresel ve ekonomik değer yaratmayı eş zamanlı olarak birleştirerek üçlü bir taban çizgisi stratejisi izlemektedir. Dolayısıyla bu durum, sürdürülebilir girişimcilik olarak adlandırılan girişimciliğin bir alt alanına yönelik özel bir akademik ilgiye yol açmıştır (Shepherd ve Patzelt, 2011: 142).

Kitlese fonlama, web kanalları ya da çevrimiçi sosyal ağlar aracılığıyla yapılırken, dijital teknolojilerin gelişimi ve kitle kaynak kullanımındaki başarı, girişimcileri ve potansiyel yatırımcıları bir araya getiren, bilgi akışını temin eden ve işlemleri kolaylaştıran müstakil kitlese fonlama platformları ortaya çıkarmıştır.

Bu platformlar, proje sahiplerini ve potansiyel fon sağlayıcılarını web tabanlı bir uygulama üzerinden bir araya getirmektedir. Girişimcilik alanında kitlesel fonlama, kişisel yatırımcıların veya grupların, sosyal, kültürel ya da kar amacı güden projelerini finanse etmek adına geleneksel finansal araçlara başvurmadan, internet üzerinden birçok kişiden küçük miktarlarda fon toplamasını sağlamaktadır (Zvilichovsky vd., 2015: 2). Bu platformlar, projelerin ön elemeyi geçirmesinin yanı sıra, fon arayanların kendilerinin ve projelerinin hakkında temel bilgileri paylaşmalarını, proje güncellemeleri yapmalarını ve potansiyel veya şu andaki destekçilerin projeye yorum yapma olanağı sağlamaktadır. Ayrıca, fon arayanların sosyal medya hesaplarına proje sayfasından bağlantı kurma imkanı, fon sağlayıcıların güvenli bir tarzda ödeme yapabilmesi ve başarılı projeler adına toplanan paraların fon arayanlara aktarılması gibi çeşitli hizmetler de sunmaktadır. Fon arayan girişimciler, projelerinin türü ve amacı doğrultusunda uygun olan bir kitlesel fonlama platformuna ait web sitesine giriş yaparak online başvuru formunu doldururlar. Platform, önerilen projeleri değerlendirir ve uygun bulduklarını site üzerinden sunumuna izin vermektedir (Kitlesel Fonlama Derneği, 2017: 11).

3.3. Fon Sağlayıcılar

Fon sağlayıcılar, kitlesel fonlama platformlarında fon arayan girişimcilerin sunduğu projeleri değerlendirerek, desteklemek istedikleri projelere yatırım yaparak bu projelerin hayata geçmesine yardımcı olmaktadır. Yaptıkları katkılar karşılığında, belirlenmiş maddi bir ödül veya finansal getiri bekleyebilir veya herhangi bir ödül ya da finansal karşılık talep etmeyebilirler. Fon arayanlar genelde bağış odaklı kitlesel fonlama projelerinde karşılık beklemezken, ödül bazlı ve finansal kaynaklı projelerde bir karşılık talep etmektedirler (Pierrakis, 2019: 242). Fon sağlayıcıların, girişimcilerin projelerine maddi katkıda bulunmalarının yanı sıra başka işlevleri de bulunmaktadır. Bu kişiler, projeyi veya proje içerisindeki ürünü test etme ve izlemeye değer olup olmadığına karar verme süreçlerinde rol oynamaktadırlar. Ayrıca, sosyal medya ve kişisel ağlarını işleterek projenin tanıtımına da katkıda bulunmaktadır. Fon sağlayıcıların destekledikleri projenin başarıya ulaşmaması, yani projenin amaçlanan fon miktarına yetişememesi durumunda, hesaplarından para çekilemez veya çekilmişse iade edilir. (Vural ve Doğan, 2019: 91).

Fon sağlayıcılar, fon arayanların yaptıkları projelerinden internet platformları veya sosyal medya vasıtasıyla haberdar olmaktadır. İlgilendikleri projeleri inceleyerek, bunları desteklemek için platformlar üzerinden ödeme yaparlar. Diğer yandan, kullandıkları sosyal medya araçlarıyla projelerin tanıtımına katkıda bulunmaktadır. Fon için yaptıkları ödemeler karşılığında, fon arayanın daha önceden taahhüt ettiği faiz geliri, ödül veya hisse elde ederler (Özdemir ve Karabulut, 2017: 157). Yatırımcılar ise girişimci geçmişte sahip olan ve ilgi duydukları projelere farklı ölçeklerde finansal destek sunan bireylerdir. Yatırımcılar, bir projeye finansal katkıda bulunurken toplumsal fayda sağlama, benzer hedeflere sahip bir topluluğun parçası olma, destekledikleri projenin başarısını takip etme, yenilikçi girişimlere katkıda bulunma ve bu süreçlere öncülük etme gibi motivasyonlarla hareket etmektedirler (İzmirli, 2018: 277).

3.4. Fonlama Platformları

Kitlesel fonlama modelinde, fon sağlayıcılarla iletişim kurmak, internet sayfasındaki proje etkinliklerini takip etmek, projelerin tanıtımını yapmak, video yayınlamak, ve toplanan fonları arayanlara iletmek için sanal bir alan oluşturulmaktadır. Bu platformlar, fon arayanların projeleri konusunda detaylı bilgi sunmakta ve fonun karşılığında neler kazanılacağı hususunda fon sağlayıcıları ve komisyonları bilgilendirmektedir. Ayrıca, fon arayanların projeleri değerlendirilmektedir. Bazı platformlar, projeleri ön elemeyi geçirecek onay verdikten sonra sağladıkları kampanya tanıtımlarını kendi internet sitelerinde yayınlamaları. Fon arayanların başvurularının ardından, fon sağlayanların arasında bir haberleşme ağı kurulmaktadır. Fon sağlayıcılar, projeyi desteklemeye karar verdikleri zaman, geliştirdikleri güvenli ödeme düzenini kullanarak ödemeleri toplamaktadırlar. Toplanan fonlar, proje adına belirlenen bütçe hedeflerine ulaştığında, daha önce belirlenmiş komisyonlarını aldıktan sonra bu fonlar, fon arayanlara aktarılmaktadır (Beaulieu vd., 2015: 6).

Kitlesel fonlama platformları, ülkeye göre değişen yasal düzenlemeler çerçevesinde taraflar arasındaki anlaşmaları yasal olarak güvence altına alan sistemlerdir. Bu platformlarda toplanan fonların aktarımına yönelik farklı yaklaşımlar mevcuttur. Kullanılan modellerden birisi "Hepsi veya hiç" metodudur; bu modelde, proje başarısız olursa toplanan fonların tamamı yatırımcılara geri ödenmektedir. Diğer bir model olan "Hepsini tut" modelinde ise, toplanan fon hedeflenen miktara ulaşmasa bile girişimciye ödenmektedir (Valanciene and Jegeleviciute, 2014: 601). Proje sahipleri, projelerini gerçekleştirmek adına kitlesel fonlama platformlarından yararlanarak ulaşmayı hedefledikleri tutarı belirlerler. Bu kapsamda proje sahipleri, hedefledikleri fona ulaştıklarında projelerinin başarılı olduğu kabul edilmektedir (Mollick, 2014: 1).

4. KİTLESEL FONLAMANNIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

Kitlesel fonlama platformları inovatif fikirleri için finansman arayan girişimcilerle küçük miktarlarda yatırım yapmayı hedefleyen yatırımcıları bir araya getiren ve bir komisyon karşılığında internet aracılığı ile hizmet sunan web siteleridir (Ramos, 2014: 23). Bu bölümde bağlamda kitlesel fonlamanın avantajları ve dezavantajları izah edilmiştir.

4.1. Kitlesel Fonlamanın Avantajları

Kitlesel fonlama, potansiyel yatırımcıların teknoloji desteğiyle finansmana erişimini kolaylaştırmakta, yeni girişimlerin çıkmasına olanak tanımakta ve istihdam fırsatları yaratarak ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Bu sistemin sağladığı bazı avantajlar; girişimcilik finansmanı ile sosyal ağ olanaklarını birleştirmesi, melek yatırımcıların coğrafi kapsamını genişletmesi, fonlama süreçlerini dönüştürmesi, ürünlerin doğrulanmasına yardımcı olması, işletmelere ve reel ekonomideki diğer kullanıcılara kredi akışını artırarak ekonomik büyümeye katkıda bulunması, ağları destekleyip işbirliği sağlaması, bankaların yüksek maliyetlerle sunduğu ürünler yerine yeni ürünler sunması, düşük maliyetler sağlayarak ve verimliliği artırması şeklinde sıralanabilir (Zengin vd., 2017: 28).

Kitlesel fonlamanın avantajları: geleneksel yöntemlere göre zaman ve maliyet yönetiminde tasarruf sağlama, teslimat ve pazarlama kolaylığı müşteri etkileşimlerinde daha fazla kontrol imkanı sunulması; girişimcilerin projeleri üzerinde daha etkin karar alma yetkisi kazanması; tüketicilerin bir ürün hakkında görüşleri, verdikleri tepkiler, ve talepleri sayesinde sağlıklı geri bildirimler elde edebilme; proje oluşturanların, herhangi bir üst kurulun onayına ihtiyaç duymadan yaratıcı fikirlerini hayata geçirebilmesi; proje sahiplerinin, finans kurumlarının ve bankaların talep ettiği yüksek kredi önerine kıyasla daha esnek koşullarda fon bulabilmesi ve hayırseverlik projeleri oluşturmak veya desteklemek için şeffaf bilgilerle dolu birçok proje geliştirilebilmesi şeklinde sıralanabilir (Mumcu ve Ataman, 2021: 171).

Küçük yatırımcılar için bir fırsat sunan bu sistem, onların küçük katkılarıyla büyük projelere destek olabilmelerini sağlamaktadır. Girişimciler de daha geniş yatırımcı kitlesine ulaşarak daha fazla finansal destek elde etme şansı bulmaktadır. Geleneksel olarak, girişimciler yalnızca belirli bir coğrafi bölgedeki potansiyel yatırımcılarla birlik yapabiliyor ve kaynak sağlama imkanları sınırlı kalıyordu. Fakat internet platformları sayesinde kitlesel fonlama, yatırımcılar ve girişimcilerin fiziksel mesafeleri aşmalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, kitlesel fonlama, yatırımcıların ve girişimcilerin coğrafi sınırlamalardan bağımsız bir şekilde bir araya gelmelerini mümkün kılmaktadır. Kitlesel fonlama ile girişimcilere ve proje sahiplerine doğrudan finansman imkanı sunmakta, projelerin başlangıcında tasarım ve pazarlama süreçlerine katkıda bulunulmakta ve katılımcılara projelere dahil olma, yenilikçi fikirler geliştirme fırsatı tanımakta ve daha demokratik bir finansal piyasa yapısının oluşmasına katkıda bulunulmaktadır (Ergen vd., 2013: 6).

Kitlesel fonlama ile işletmelerin araştırmalarından ziyade girişimcilerden daha etkili fikirler elde etme imkanı bulunmaktadır. Böylece, daha düşük sayıda çalışanın yerine daha çok bireyle çalışarak hızlı sonuçlara ulaşmakta, bu da maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Bu uygulamalar, zaman ve maliyet açısından avantaj sunmaktadır; çünkü kuruluşlar en iyi çözümlere ödüller vererek kitlesel fon kullanımını teşvik etmektedirler. Girişimciler, çeşitli altyapılara ve düşünce tarzlarına sahip bireylerden meydana geldiği için yenilikçi ve radikal fikirler sunmaktadırlar. Ayrıca, karşılaşılan sorunlar daha önceden çözülmüş olabilir ya da başka birisi tarafından çözülmekte olabilir; bu durum, kuruluşların zaman ve maliyet tasarrufu yapmasına yardımcı olmaktadır. İşletmeler, çok sayıda insan kaynağına erişim oluşturarak ihtiyaç duydukları nitelikli bireyleri farklı ülkelerden veya şehirlerden işe alabilirler (Schenk ve Guittard, 2011: 101-103).

Bir fikri ya da iş modelini geniş kitlelere sunmak, kitlesel fonlamanın temel özelliklerinden biri olup, sosyal ağlar, bu düşüncenin potansiyel alıcılarına ulaşma sayısını artırabilmektedir. Belirlenen güçlü yönler, sadece uygun fırsatların değerlendirilmesine olanak tanımakla kalmamakta; bilgi toplumundan faydalanma fırsatı kullanıldığında, bu güçlü yönlerin geliştirilmesine ve korunmasına da katkıda bulunmaktadır. Kitlesel fonlama ile kitle kaynak kullanımı, başarılı bir şekilde birleştirildiğinde, işletmeyle ilgili kararlar yalnızca girişimcilerin elinde kalmaz, bununla beraber "girişimcilerden" değerli öneriler de alınabilmektedir. Sosyal ağların ve bilgi toplumunun getirdiği olanaklardan tam anlamıyla yararlanmak, kitlesel fonlamaya önemli katkılar yapmakta ve sermayeye erişim de kolaylaşmaktadır (Valanciene ve Jegeleviciute, 2013: 46).

4.2. Kitlesele Fonlamannın Dezavantajları

Kitlesele fonlamannın dezavantajları Őu Őekilde sıralanabilir; belirlenmiŐ hedeflerin gerĕekleŐtirilememesi halinde, proje gayesine ulaŐamaz ve fonlar israf edilmiŐ olur. Projeyi sunan kiŐiler, fonları toplayıp projeyi hayata geĕiremeyebilir veya bütĕeyi yanlış hesaplayarak fonları kaybedebilir; bu durum, destekĕilerin maĕdur olmasına neden olabilmektedir. Projenin baŐarılı olması adına belirli bir zaman aralıĕının oluŐması gerekmektedir; baŐarısızlık durumunda harcanan zaman boş yere gitmiŐ olmaktadır. Yatırımcıların verimsiz projelerde paralarını geri almaları için bir ikinci piyasa bulunmadıĕından geri alma durumu zorlaŐabilir. Proje sahibi, destekĕilerle devamlı iletiŐim halinde olması gerekmektedir, ĕünkü fonlama baŐarısız olursa, bu da zaman kaybına yol aĕmaktadır. Kitlesele fonlamada siber saldırı riski de bulunmakta ve toplanan fonların ziyan olmasına ve destekĕilerin paralarını kaybetmesine sebep olmaktadır. Ayrıca, projelerin deĕiŐik sosyo-ekonomik kitlelere hitap etmesi gerekli olduĕundan, pazarlama stratejisi zorlayıcı olmakta ve bazı projeler ĕeŐitli kültürel dinamiklerle baŐa ĕıkmakta zorluk yaŐamaktadır (Sakarya ve Bezirgan, 2018: 24).

Kitlesele kaynak yöntemi uygulamalarında genellikle yazılı bir anlaŐmanın olmaması veya detayları yetersiz olan sözleşmelerin hazırlanması, fikri mülkiyet haklarıyla ilgili sorunların ortaya ĕıkmasına neden olabilmektedir. BiliŐim sektörünün öncülüĕünde geliŐen kitlesele kaynak ekosistemleri, giriŐimcilerin gücüne güvenmekte, onlardan elde edilen bilgileri kendi süreçlerine entegre etmekte ve müşteri bazlı yaklaŐıma yeni boyut getirmektedirler ancak bu ĕabalar ürün ve hizmet üretiminde yetersiz kalabilmektedir. Ayrıca, kitlenin iŐletmenin taleplerine uyum saĕlaması zaman alabilmekte ve bu durum ilave maliyetler doĕurabilmektedir (Whitla, 2009: 26).

5. TÜRKİYE'DE KİTLESEL FONLAMA ALANINDAKİ UYGULAMALAR

5.1. Kitle Fonlaması Faaliyetinde Bulunmak Üzere Kurul Tarafından Listeye Alınan Platformlar

Sermaye piyasası tarafından kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere kurul tarafından listeye alınan platformlar aŐaĕıda sıralanmıŐtır;

Tablo 1 Kitle Fonlaması Faaliyeti Yürüten Kurumlar

Kurum	Listeye Alınma Tarihi
Vakıf Yatırım Menkul Deĕerler A.Ő.	01.04.2021
Global Kitle Fonlama Platformu A.Ő.	08.04.2021
Halk Yatırım Menkul Deĕerler A.Ő.	30.09.2021
İnfo Yatırım Menkul Deĕerler A.Ő.	25.11.2021
Fongogo Kitle Fonlama Platformu A.Ő.	06.01.2022
GiriŐim Kitle Fonlama Platformu A.Ő.	24.02.2022
Basefinder Kitle Fonlama Platformu A.Ő.	21.07.2022
Ecofolio Kitle Fonlama Platformu A.Ő.	13.04.2023
Nar Kitle Fonlama Platformu A.Ő.	05.05.2023
Startupfon Kitle Fonlama Platformu A.Ő.	28.09.2023
Forte Kitle Fonlama Platformu A.Ő.	22.11.2023
Mag Kitle Fonlama Platformu A.Ő.	21.12.2023
Birikim Kitle Fonlama Platformu A.Ő.	09.01.2024
Dinamik Yatırım Menkul Deĕerler A.Ő.	18.01.2024
Adventure Kitle Fonlama Platformu A.Ő.	21.03.2024
Startupcentrum Kitle Fonlama Platformu A.Ő.	19.09.2024
Trinkfon Kitle Fonlama Platformu A.Ő.	28.11.2024
Tohum Kitle Fonlama Platformu A.Ő.	05.12.2024
Misyon Yatırım Bankası A.Ő.	27.03.2025

Kaynak: <https://spk.gov.tr/sirketler/kitle-fonlama-platformlari>

Kitle Fonlaması platformlarından bazı örnekler aŐaĕıda sıralanmıŐtır;

5.1.1. Biayda.com

Biayda.com projelerinin deĕerlendirilmesinde yalnız ticari amaçlı olmamasına ve proje sahibinin yaratıcılıĕını ortaya koymasına önem verilmektedir.

Resim 1. Biayda.com'da Kültür Sanat ve Teknoloji Projeleri (www.biayda.com).

Resim 1'de Biayda.com'un kültür sanat ve teknoloji projeleri proje örnekleri yer almaktadır.

Biayda adındaki platform, "Yaratıcı projelere yardım sağlayan imecefon platformu" olarak tanımlanmakta olup, genel olarak kitlesel fonlama yapısı ile dikkat çekmektedir. Biayda.com, yaratıcı sanat, kültür ve teknoloji projelerini tek bir sponsora ya da yatırımcıya bağlı kalmadan, birçok kişiden sağlanan mikro-desteklerle finanse etmeyi amaçlayan yeni bir "alternatif ekonomi" biçimi olan "imecefon" (crowdfunding) platformudur". Ayrıca sitede, projelerin sergilenebilmesi için kendi alanlarında yaratıcılık, sosyal etki ya da inovasyon unsurlarını barındırması gerektiği ifade edilmektedir. İşleyiş gereği, proje yapımçıları 30 gün içinde amaçladıkları bütçeye ulaşamadıkları takdirde destekçilerden herhangi bir ödeme yapılmamaktadır (www.biayda.com).

5.1.2. Fongogo

Bağlantılı web sitesinde tanıtımı yapılan bu girişim, "bireyler, işletmeler ve sivil toplum kuruluşları için projeleri, fikirleri ve ürünleri hakkında farkındalık yaratma, tanıtım yapma ve finansman sağlama alanı" olarak tanımlanmıştır. Önceki Biayda 'da olduğu gibi, bu da bir kitlesel fonlama iş modeli sunmaktadır; burada destekçiler, destekledikleri ürünler için ödüller kazanmaktadırlar. Sitede, yeni bir ürün veya hizmet fikrine sahip olan ve projelerini gerçekleştirmek için fon arayan bireylerin yanı sıra, projelerini piyasaya sunmadan önce pazar araştırması yapmak isteyen işletmeler ve farkındalık oluşturmak isteyen kişilerin bu platformun sunduğu fırsatları değerlendirebileceği ifade edilmektedir (dergipark.org.tr).

Resim 2: Arıkovanı ve Fongogo Web Sitelerinin Proje Örnekleri (dergipark.org.tr)

Resim 2'de Fongogo'nun Arıkovanı ve Fongogo web sitelerinin proje örnekleri yer almaktadır.

5.1.3. Crowdfon

Bu iş modeli, "Crowdfon, Yaratıcı projeler için Türkiye'nin ilk crowdfunding platformu" şeklinde tanımlanmaktadır. Tasarım dışında, müzik, edebiyat, çevre, teknoloji ve mobil gibi alanlarda projeleri desteklemek için kullanılabilen bir platformdur. Daha önce bahsedilen örneklerdeki destekçiler, destekledikleri projelerin sonunda ödül alma sistemine dayalı bir işleyişe sahiptir (Crowdfon.com, 2017).

Resim 3: Kitlel Fonlamanın Gösterimi (Crowdfon.com, 2017)

Resim 3'te Crowdfon'nun sistemsel gösterimi yer almaktadır.

Resim 4. Kitlel Fonlamanın Avantajları (Crowdfon.com, 2017)

Resim 4'te kitlel fonlamanın avantajları yer almaktadır.

5.1.4. Fonlabeni

Fonlabeni ile girişim, çevre, tiyatro, sanat, teknoloji ve tasarım, oyun ve, düşün gibi kategorilerde projelerle ilgili görsek aşağıda yer amaktadır.

Resim 5. Fonlabeni'nin proje örneği (www.r10.net/sorum-var)

Resim 5'te Fonlabeni'nin web siteleri proje örneği yer almaktadır.

Fonlabeni, 2014 yılında Adana'da kurulan şirket tarafından koordine edilen projeler devam etmektedir. Diğer platformlara benzerlik gösteren bu girişim, teknoloji ve tasarım, çevre, tiyatro, sanat, oyun ve uygulama ile yiyecek, düğün gibi kategorilerde projeler sunmaktadır (www.r10.net/sorum-var)

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu bölümde yeni girişimler için kitlesel fonlamanın değerlendirilmesi ile ilgili sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

Gelecek vadeden düşünceleri gerçek işletmelere dönüştürmek adına bireylerden finansal destek toplama esasına dayanan bir kaynak oluşturma yöntemidir. Kitlesel fonlamanın avantajları arasında, pazarı test etme fırsatı, sermayeye daha kolay erişim, topluluklara sağladığı faydalar ve işletme kararlarının girişimcilerin kontrolünde kalması bulunmaktadır. Öte yandan, dezavantajları ise muhasebe ve idari zorlukları, fikirlerin çalınma riski, yatırımcıların daha az korunması, dolandırıcılık ihtimali ve internet tabanlı olması sebebiyle yatırımcıların yeterli rehberlikten mahrum kalabilmesidir. Fırsatlar arasında niş alanların mevcudiyeti, bilgi toplumu avantajları ve kitlesel fonlamanın ekonomik etkileri öne çıkarken, tehdit unsurları arasında küçük işletmelerin yüksek riskli yapısı ve uygun olmayan yasal düzenlemeler yer almaktadır. Kitlesel fonlama konusunda daha derin bir bilgi birikimi gerekmekte ve bu yöntemi tercih eden girişimciler için önemli faydalar sağlamaktadır. Bununla birlikte Hemer, (2011: 10) birçok girişimcinin deneyimsiz olduğunu ve kitlesel fonlama sürecini tek başlarına yönetmekte isteksiz olduklarını belirtmektedir. Bu nedenle, süreci başarıyla yürütmek için "aracıları" tercih etmektedirler. Bu kapsamda öneri olarak, girişimcilerin kendi projelerine uygun aracıları ve kitlesel fon sunan işletmeleri tercih etmeleri yararlı olacaktır.

Girişimcilerin projelerini uygulamaya koymadan önce tüketici taleplerini, piyasada ilgili ürünle ilgili rekabet seviyesini ve yatırımcıların hangi konulara daha çok ilgi duyduklarını araştırmaları, kazançlı bir faaliyet gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Ancak Kuzulu'ya (2023: 575) göre bazı borç verenler, büyük faiz oranlarına rağmen yüksek getiri beklentisiyle aceleci yatırım kararı alarak, kendilerini mali açıdan tehlikeye atmaktadırlar. Borç vermeye dayanan kitlesel fonlama platformlarında kötüye kullanım ve dolandırıcılık riski de mevcuttur. Dolayısıyla, bu tür platformların düzenleyici sistemler tarafından yeterince denetlenmesi gerekmektedir.

Girişimcilerin karşılaştığı temel sorunlardan biri finansman kaynağı eksikliği olmaktadır. Bu sorunun çözümü için hem geleneksel yöntemler hem de alternatif çözümlere başvurulmaktadır. Bu bağlamda son yıllarda, girişimcilerin finansman sorununa yönelik alternatif yöntemlerden biri olarak kitlesel fonlama öne çıkmıştır. Bu alanda Doğan ve Bozkurt'un (2024: 22) yaptığı araştırmaya göre, özellikle yazılım, eğitim, YZ ve elektrik-elektronik gibi alanlardaki girişimlerin kitlesel fonlamayı nisbeten daha çok tercih ettiğini göstermiştir. Bu veriler doğrultusunda, kitlesel fonlama kullanımının daha da yaygınlaşacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda öneri olarak piyasaya yeni girecek yatırımcıların finansman kaynağı olarak kitlesel fonlama ile ilgili platformları incelemeleri ve projelerine en uygun fonları tercih etmeleri karlılıkları ve devamlılıkları açısından dikkate alınmalıdır.

Dünya genelinde hızla gelişen bir sektör olarak dikkat çeken kitlesel fonlama, Türkiye'de istenen seviyeye ulaşmamıştır. Bunun başlıca sebebi, kitlesel fonlamayla ilgili yasal düzenlemelerin eksik olmasıdır. Bu alanda Ayhan ve Ertemsir'in (2019: 221) gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, dünya genelinde kitlesel fonlama platformlarının ilk örnekleri 2003 yılında, Türkiye'de ise 2011 yılında ortaya çıkmıştır. Kitlesel fonlamanın sektör büyüklüğünün sağladığı avantajlar nedeniyle yaygınlaşması ve kullanıcılarının artması beklenmektedir. Bu durumda öneri olarak, kitlesel fonlamanın gittikçe yaygınlaşması, girişimcilerin önemli bir finansman kaynağından daha fazla yararlanma imkanı bulacağını göstermektedir. Girişimcilerin farklı ihtiyaçlarına uygun birçok kitlesel fonlama modelini belirleyerek, projelerini en optimal şekilde gerçekleştirmeleri mümkün olabilir.

Kitlesel fonlama platformları sürekli olarak farklı ürünlerini piyasaya sürmektedir. Piyasaya sürülen ürünlerin tüketicilere duyurulması için sosyal medya araçlarının tüm enstrümanlarının kullanılması gerekmektedir. Bu kapsamda Kumar vd'nin (2020: 1) yaptıkları çalışmaya yere göre birçok alıcı kitlesel fonlama platformlarında sunulan potansiyel olarak cazip ürünlerden habersizdir; bir üründen ancak perakende piyasasına çıktığında haberdar olurlar. Bu nedenle öneri olarak, başarılı bir kampanya süreci yürüten girişimcilerin, ön sipariş verilen ürünleri teslim ettikten sonra perakende pazarındaki potansiyel müşterilere de tanıtım yapmaya devam etmeleri gerekmektedir.

Bundan sonra kitlesel fonlama ile ilgili yapılacak çalışmalarda konu kapsamının genişletilmesi, farklı ülkelerdeki kitlesel fonlama uygulamalarının karşılaştırılması, ayrıca yapılacak olan anket uygulamalarında araştırma evreninin bölgeleri, ülke genelini veya farklı ülkeleri kapsamı alın yazına daha fazla katkı sunabilir.

KAYNAKÇA

- Açıkgöz, B., Ayanoglu, Y. ve Yanık, S. S. (2020). Muhasebe bakış açısından bağış (yardım) ve ödüle dayalı kitlesel fonlama. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, (86), 57-78. <https://doi.org/10.25095/mufad.710215>.
- Anbar, A. (2020). Girişimcinin finansmanında alternatif bir yöntem: Kitlesel fonlama. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, (88), 237-254. <https://doi.org/10.25095/mufad.801477>
- Atsan, N. ve Erdoğan, E. O. (2015). Girişimciler için alternatif bir finansman yöntemi: kitlesel fonlama (crowdfunding). *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 10(1), 297-320.
- Ayhan, F. ve Ertemsir, E. (2019). Girişimciler İçin Yeni Bir Finansman Yöntemi Olarak Kitlesel Fonlama. *Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 3(2), 221-237.
- Bayus, B. L. (2013). Crowdsourcing new product ideas over time: An analysis of the Dell IdeaStorm community. *Management Science*, 59(1), 1-33. <https://doi.org/10.1287/mnsc.1120.1599>
- Beaulieu, T., Sarker, S., and Sarker, S. (2015). A conceptual framework for understanding crowdfunding. *Communications of the Association for Information Systems*, 37(1), 1-31. <https://www.researchgate.net/publication/282926203>
- Çonkar, M. K., & Canbaz, M. F. (2018). Kitle fonlaması finansman yöntemi: Türkiye’de sistemin geliştirilmesine yönelik öneriler. *Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 5(2), 119-132.
- Cohen, B., and Winn, M. I. (2007). Market imperfections, opportunity and sustainable entrepreneurship. *Journal of Business Venturing*, 22(1), 29-49. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2004.12.001>
- Crowdfon.com. (2017), “Kitlesel Fonlama - İş Yapma Yöntemini Değiştirecek Yeni Sistem - crowdfon.com”, <http://crowdfon.com/proje/kitlesel-fonlama-is-yapmayontemini-degistirecek-yeni-sistem/1266>,
- Doğan, B., ve Bozkurt, Ö. (2024). Girişimciler İçin Yeni Bir Fon Kaynağı Olarak Kitlesel Fonlama ve Kitlesel Fonlama Platformlarının Kategori Bazlı İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. *Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi*, 6(1), 22-41.
- Ergen, M., Lau, J. ve Bilginoğlu, K. (2013). *Dağıtık girişimci sermayesi: Kitle fonlaması*. 3. Sanayi Şurası, 1-14.
- Forbes, H., and Schaefer, D. (2017). Guidelines for successful crowdfunding. *Procedia Cirp*, 60, 398-403. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.02.021>
- Hemer, J. (2011). A snapshot on microfunding, working papers firms and region, No. R2/2011, *Franhofer institute for systems*, http://www.legalefiscala.it/wpcontent/uploads/2016/09/Studio_Crowdfundig.pdf
- Hossain, M. and Oparaocha, G. O. (2017). Crowdfunding: Motives, definitions, typology and ethical challenges. *Entrepreneurship Research Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.1515/erj-2015-0045>
- https://degisimicinbagis.org/usrfiles/biayda.com_%C4%B0mecerfon_rehberi.pdf.
- <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/756888>
- <https://www.r10.net/sorum-var/1759235-projenize-destek-bulabileceginiz-web-siteler.html>.
- İşler, S. T. (2014). Modern finansmanda yeni bir dönem: kitlesel fonlama-crowdfunding. *Gösterge, Sonbahar*, 51(65), 51-65.
- İzmirli A. F. (2018). Yeni nesil finansman yöntemi olarak kitle fonlama: Türkiye potansiyeli, *MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, 16/2, 273-296.
- Karaarslan, M. H. ve Altuntaş, B. (2015). *Sosyal pazarlamanın yeni aracı: Kitle fonlaması*. 20. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, Anadolu Üniversitesi.
- Kitlesel Fonlama Derneği, (2017), *Kitlesel fonlama: Kanun tasarısı ve ikincil düzenleme üzerine görüş ve tavsiyeler, Çalıştay Raporu*.

- Kumar P, Langberg N, and Zvilichovsky D (2020) Crowdfunding, financing constraints and real effects. *Management Science* 66(8), 1-40. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2019.3368>
- Kuzulu, Ö. (2023). Kitle fonlaması yöntemlerinde riskler ve etik sorunları. *Erciyes Akademi*, 37(2), 552-580. <https://doi.org/10.48070/erciyesakademi.1252115>
- Lynn, D. M. (2012). The crowdfunding provisions of the JOBS Act. *Financial Executive*, 28(4), 42-44.
- Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. *Journal of Business Venturing*, 29(1), 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.06.005>
- Mumcu, A. Y. ve Ataman, G. (2021). Girişimcilikte fonlama sorununa yeni bir çözüm önerisi: kitlese fonlamanın olumlu ve olumsuz yönleri üzerine bir inceleme. *Journal of Research in Business*, 6(1), 164-176. Doi: 10.29228/JRB.9
- Onur, M. N., Değirmenci, Ö. (2015). Crowdfunding - kitle fonlaması, *Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporları*, 2015 (7).
- Özdemir, O. ve Karabulut, F. (2017). Current debates in accounting and finance, 3, Kapucu, H. ve Bektur, Ç. *Online Crowdfund for Social Ventures: Benefits Beyond Fundraising*, 153-176.
- Pierrakis, Y. (2019). Peer-to-peer lending to businesses: Investors' characteristics, investment criteria and motivation. *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, 20(4), 239-251. <https://doi.org/10.1177/1465750319842528>
- Ramos, J. (2014). Crowdfunding and the Role of Managers in Ensuring the Sustainability of Crowdfunding Platforms, *European Commission JRC Scientific and Policy Reports*.
- Sakarya, Ş. ve Bezirgan, E. (2018). Kitlese fonlama platformları: Türkiye ve yurtdışı karşılaştırması. *Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(2), 18-33.
- Sakızlı, E. (2018). *Alternatif bir finansman yöntemi: Kitlese fonlama*. İktisadi Kalkınma Vakfı Değerlendirme Notu
- Schenk, E. and Guittard, C. (2011). Towards a characterization of crowdsourcing practices. *Journal of Innovation Economics and Management*, 7(1), 93-107. Doi:10.3917/jie.007.0093
- Shepherd, D. A., and Patzelt, H. (2011). The new field of sustainable entrepreneurship: studying entrepreneurial action linking “what is to be sustained” with “what is to be developed”. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 35(1), 137-163. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2010.00426.x>
- Scanlon, L. & Drummond G. (2016). *Start your own business - the art of crowdfunding*. Money matters. Future Publishing Limited.
- Valanciene, L. and Jegeleviciute, S. (2013). Valuation of crowdfunding: benefits and drawbacks. *Economics and management*, 18(1), 39-48. <https://doi.org/10.5755/j01.em.18.1.3713>
- Valanciene, L. and S. Jegeleviciute (2014), Crowdfunding for creating value: stakeholder approach, *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 156, 599-604. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.248>
- Vural, A., ve Doğan, D. U. (2019). Girişimcilik finansmanında yeni bir model: Kitle fonlaması. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 11(1), 88-100. <https://doi.org/10.20491/isarder.2019.584>
- Whitla, P. (2009). Crowdsourcing and its application in marketing activities. *Contemporary Management Research*, 5(1).15-28. <https://doi.org/10.7903/cmr.1145>
- Zengin, S., Yüksel, S. and Kartal, M. T. (2017). Kitle fonlaması sisteminin Türkiye'ye faydaları. *Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi*, 1(2), 22-32.
- Zvilichovsky, David - Inbar, Yael and Barzilay, Ohad (2015), *Playing both sides of the market: Success and reciprocity on crowdfunding platforms*, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2304101>